

ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ОЛИШ ТАРТИБИ СОДДАЛАШТИРИЛИШИНING АҲАМИЯТИ

Юлдашев Джахонгир Хайитович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
кафедра бошлиғи, юридик фанлар доктори, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7845631>

Аннотация. Мақолада бугунги глобаллашув шароитида фуқароликка эга бўлишнинг аҳамияти ва зарурати, сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасида фуқаролик олиш тартиботларини соддалаштириш ҳамда мақбуллаштириш борасида амалга оширилаётган ислохотлар ва уларнинг натижалари тадқиқ этилган.

Таянч сўзлар: ҳуқуқий мақом, фуқаролик, фуқаролик олиш, фуқароликка қабул қилиш, қонунчилик, халқаро стандартлар ва қоидалар, давлат хизматлари.

Маълумки, инсон ҳуқуқлари қаторида субъектив (табиий) ҳуқуқлар муҳим аҳамият касб этади. Шахс ҳуқуқий мақоми (ҳолати) шундай ҳуқуқлар сирасига мансуб бўлиб, халқаро ҳуқуқ нормаларига кўра ҳар қандай давлат бу борадаги мажбуриятларни жиддий қафолатлаши лозим. “Фуқаролик” эса, мамлакатдаги шахс ҳуқуқий ҳолатини белгиловчи энг муҳим институтлардан бири ҳисобланади. Чунки шахс билан давлат муносабатининг асоси ушбу институт негизида қурилади¹.

Юридик адабиётларда мазкур институт мазмун-моҳиятини изоҳлашга қаратилган кўплаб қарашларни кузатиш мумкин. Жумладан, Қ.Ю. Садуллаев “фуқаролик” деганда – индивид билан давлат ўртасида ҳам миллий ҳуқуқда, ҳам халқаро ҳуқуқда ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятларга асосланган ҳуқуқий муносабатларга киришувчи субъектлар ўртасидаги муносабатни тушунади². Ҳуқуқшунос олимлар Х.Одилқориев ва Б.Очилов эса, фуқароликни – шахснинг маълум бир давлат билан ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятларига эга бўлишда ифодаланувчи мустаҳкам сиёсий-ҳуқуқий алоқаси³ деб таърифлайди. Бундан маълумки, ушбу институт индивид (шахс) билан давлат ўртасидаги алоқаларнинг нафақат юридик жиҳатдан, балки сиёсий жиҳатдан ҳам мансублигини кўрсатади. Шундай экан, ҳар қандай давлат ўз фуқароларига нисбатан ўзаро ҳуқуқлари билан бир қаторда, муайян мажбуриятлари асосида ҳам боғлиқдир. Бу эса, ҳар қандай

¹ Конституциявий ҳуқуқ: Ўқув қўлланма / Х.Т. Одилқориев, Ш.Н. Бердияров, И.Э. Хожаназаров. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2013. – Б. 39.

² Садуллаев Қ.Ю. Фуқароликнинг миллий ва халқаро ҳуқуқий асослари: юрид. фан. номз. дис. ... автореф. – Т.: ЖИДУ, 2011. – Б. 7.

³ Одилқориев Х., Очилов Б. Ҳозирги замон халқаро ҳуқуқи: Дарслик. – Т.: ЖИДУ, 2002. – Б. 119.

давлат томонидан фуқароликка доир ишларни юритишда ҳам миллий қонунчилиги талаблари, ҳам халқаро ҳуқуқ нормаларига амал қилиши лозимлигини англатади. Шу маънода, ҳозирда демократик давлатлар ўз фуқароларига ҳимоя қилиниш ҳуқуқини берувчи тенг ҳуқуқли аъзоликни таъминлайди.

Бугунги кунда дунё сиёсий ҳаётидаги глобаллашув ҳамда интеграциалашув жараёнларининг тезлашиши натижасида шахснинг ҳуқуқий мақомини белгилаш (аниқлаш), унинг фуқароликка доир ҳуқуқларини кафолатлашга қаратилган самарали механизмларни жорий этиш зарурати юзага келмоқда. Статистик маълумотларга кўра, ер юзи аҳолисининг 12 млнга яқини фуқаролиги бўлмаган шахс мақоми остида яшамоқда⁴. Дунё давлатларининг 20 фоизида қонунга мувофиқ фуқаролик олиш ҳуқуқига эга бўлган ҳолда, фуқароликни тасдиқловчи ҳужжатларни ололмаётган шахслар тоифалари мавжуд⁵. Мазкур ҳолат ушбу муаммога нисбатан халқаро ҳамжамиятнинг мукамал ташкилий-институционал платформани яратиш борасидаги ёндашувини талаб этиб, давлатлар ва халқаро ташкилотлар зиммасига қатор кечиктириб бўлмас чоратадбирларни амалга ошириш вазифасини юкламоқда. Натижада БМТ томонидан 2014–2024 йилларда Фуқаросизликни тугатиш бўйича глобал ҳаракатлар режаси қабул қилиниб, ижтимоий ҳаётга татбиқ этилмоқда.

Ҳозирда шахс ҳуқуқий ҳолатини кафолатлаш борасида халқаро стандартлар ишлаб чиқилиб, амалда қўлланилаётганлигини эътироф этиш лозим. Мазкур ҳужжатларнинг халқаро универсал аҳамият касб этувчилари барча мамлакатлар учун амал қилиниши лозим бўлган муайян мажбуриятлар юклаши мумкин. Жумладан, 1948 йил 10 декабрдаги “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси”да келтирилишича, “Ҳар қандай инсон фуқаро бўлиш ҳуқуқига эга (15-моддаси 1-қисми). Ҳеч ким ўзбошимчалик билан ўз фуқаролигидан ёки уни ўзгартириш ҳуқуқидан маҳрум қилиниши мумкин эмас (15-моддаси 2-қисми)”. 1966 йил 16 декабрдаги “Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт” талабларига кўра эса (12-моддаси), бирор бир қонун ҳужжати шахснинг эркин ҳаракатланиш ҳуқуқини чеклаш асоси бўлиши мумкин эмас (миллий хавфсизликни таъминлаш учун белгиланган ҳолатлар бундан мустасно).

Шу нуқтаи-назардан Ўзбекистонда ҳам фуқароликка доир ишларни юритишнинг халқаро ҳуқуқ нормалари ва жамият ҳаётига қай даражада мослигини ҳамда амал қилишини кузатиб бориш ҳамда мониторинг

⁴ <https://theworldonly.org/litsa-bez-grazhdanstva/> (мувожаат вақти: 17.03.2023).

⁵ Глобальный план действий по ликвидации без гражданства на 2014–2024 годы – 2014. – С. 71.

қилиш – мазкур жараённи самарали таъминлаш механизмларини доимий равишда такомиллаштириш имконини беради.

Маълумки, ҳар қандай давлат миллий сиёсатининг фуқароликка таъсирини баҳолаш учун кенг қўлланиладиган табиий кўрсаткич бу – “натурализация” (фуқароликка қабул қилиш) жараёнининг ҳолати (даражаси) ҳисобланади. Бу борада айниқса, фуқароликка қабул қилиш асосларини белгилаш ҳамда қўллаш билан боғлиқ масалалар муҳим аҳамият касб этади. Шу боис, сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасида ҳам шахс ҳуқуқий мақомини кафолатлашга қаратилган кенг кўламли чоратадбирлар амалга оширилмоқда. Айниқса, фуқароликка қабул қилиш тартиб-қоидаларининг соддалаштирилиши натижасида фуқаролик олиш фактларининг ортиши мамлакатимизнинг халқаро майдондаги имижи янада яхшиланишига ҳисса қўшмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан 2017 йил 7 февралда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон фармон ҳамда унинг асосида қабул қилинган давлат дастурлари ва қонун ҳужжатлари мамлакатимизда фуқаролик институтига нисбатан мутлақо янгича қараш шаклланишига асос бўлди.

Жумладан, амалга оширилган ислохотлар натижасида “Инсон манфаатлари ҳамма нарсадан устун”⁶, “Халқ давлат идораларига эмас, балки давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак”⁷ деган тамойиллар асосида фуқароликка доир ишларни юритишнинг қуйидаги янги механизмлари ҳамда унга алоқадор янги институтлар жорий этилди:

биринчидан, Ўзбекистон Республикаси фуқаролигига қабул қилишни кенгайтиришга қаратилган ишлар олиб борилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси инсон ҳуқуқлари бўйича 80 дан ортиқ халқаро ҳужжатларга, жумладан БМТнинг 6 та асосий шартномаси ва 4 та факультатив протоколига қўшилган бўлса-да⁸, миллий қонунчиликни инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий стандартлар билан уйғунлаштириш, инсоннинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқларини таъминлаш соҳасида қатор муаммоларнинг сақланиб қолганлиги дастлаб Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий

⁶ Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т. 1. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2018. – Б. 236.

⁷ Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2018. – Б. 4.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 22 июндаги “Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6012-сон фармони // <https://lex.uz/docs/4872355> (мурожаат вақти: 17.03.2023).

стратегияси лойиҳасида эътироф этилди. Бу борада айниқса, узоқ вақтдан бери яшаб келаётган, фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг муаммосини қонуний ҳал этиш бўйича ташкилий-ҳуқуқий чоралар кўрилмаганлигига⁹ алоҳида эътибор қаратилди;

иккинчидан, илк бор “Фахрий фуқаро” институти жорий этилиб, бундай мақом иқтисодиёт, фан, маданият ва санъат, таълим, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий соҳанинг ривожланишига катта инвестиция киритган, шунингдек Ўзбекистонда хайрия (меценатлик) фаолиятини амалга оширган шахсларга берилиши белгилаб қўйилди¹⁰;

учинчидан, фуқаролик масалалари бўйича аризаларни қабул қилиш ва уларни кўриб чиқиш билан боғлиқ тартиб-таомиллар автоматлаштирилиб, фуқароликка қабул қилиш, уни тиклаш, ундан чиқиш ва уни йўқотиш бўйича ишларнинг электрон шаклда юритилишини назарда тутувчи “e-Fuqaro” идоралараро маълумотлар базаси фаолияти йўлга қўйилди¹¹;

тўртинчидан, Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 13 мартдаги янги таҳрирдаги “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида”ги қонуни қабул қилиниши натижасида қуйидаги бир қатор ҳуқуқий механизмлар яратилди ва татбиқ этилди:

дастлаб, 1995 йилгача Ўзбекистонга келган ва шундан буён фуқаролиги бўлмаган шахс гувоҳномаси асосида доимий истиқомат қилаётган ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқароси бўлиш истагини билдирган шахсларни Ўзбекистон фуқароси деб тан олиш тартиби жорий этилган ҳолда, фуқароликка мансубликни тан олиш институтининг ҳуқуқий кафолатлари яратилди;

кейинчалик, 2021 йил 16 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига қўшимча ва ўзгартишлар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-696-сон Ўзбекистон Республикасининг қонуни билан мамлакатимизда 2005 йил 1 январга қадар доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга олинган ҳамда муқаддам чет давлат фуқаролигида бўлмаган шахс хоҳиш билдирган тақдирда, Ўзбекистон Республикасининг фуқароси деб тан олиниши белгилаб қўйилди. Бунинг натижасида узоқ вақтдан буён республикамизда истиқомат қилаётган фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг улуши янада камайди.

⁹ Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари соҳасидаги тизимли муаммолар маълум қилинди // <https://kun.uz/21800132> (мурожаат вақти: 17.03.2023).

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 5 августдаги “Фахрий фуқаро” мақомини бериш тартиби тўғрисида”ги 648-сон қарори // <https://lex.uz/docs/4464132> (мурожаат вақти: 17.03.2023).

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 16 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги масалаларини кўриб чиқишда змонавий ахборот-коммуникация технологияларини татбиқ этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 557-сон қарори // <https://lex.uz/docs/3000792> (мурожаат вақти: 17.03.2023).

Бундан ташқари қонун билан киритилган қуйидаги янги институтлар ва ҳуқуқий механизмлар шахснинг фуқароликка доир ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини кафолатлаш даражасини янада оширди:

болани фарзандликка олиш Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини олиш асоси сифатида белгиланди;

фуқароликка мансублик/мансуб эмасликни суд тартибда баҳолаш амалиёти йўлга қўйилди;

Ўзбекистон Республикаси фуқаролигига соддалаштирилган тартибда қабул қилиш тизими жорий этилди;

Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини тиклаш институтининг ҳуқуқий механизмлари яратилди;

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Фуқаролик масалалари комиссиясининг ҳуқуқий мақоми, ваколатлари, асосий вазифалари ва фаолият йўналишлари қонунчиликни аниқ мустаҳкамлаб қўйилди.

Соддалаштирилган тартибда фуқаролик олиш фуқароликка қабул қилишнинг алоҳида тури бўлиб, муайян ўзига хос хусусиятларга эга. Унга мувофиқ, бундай асос билан фуқароликка эга бўлишда шахсга умумий қоидаларда назарда тутилганидан кўра енгилроқ шартлар қўлланилади. Масалан, Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 13 мартдаги “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида”ги қонунига асосан Ўзбекистон Республикасининг фуқаролигига қабул қилишнинг соддалаштирилган тартиби чет давлат фуқароси бўлган ёки фуқаролиги бўлмаган шахс ҳисобланган ватандошларга нисбатан қуйидаги ҳолларда амалга оширилади, агар у: а) Ўзбекистон ҳудудида яшайдиган ва Ўзбекистон Республикаси фуқароси бўлган, насл-насаб шажараси бўйича тўғри туташган локал битта ўзидан олдинги қариндошга эга бўлса; б) тирикчиликнинг қонуний манбаига эга бўлса; в) Ўзбекистон Республикаси Конституциясига риоя этиш мажбуриятини ўз зиммасига олса; г) давлат тилини қонунчиликда белгиланган тартибда мулоқот қилиш учун зарур даражада билса.

Мазкур шартларни бажарган шахслардан Ўзбекистон ҳудудида беш йил давомида доимий яшаган бўлиши талаб этилмайди. Шунингдек, бундай тоифадаги шахсларга ўз фуқаролигидан чиқиб келиши учун Ўзбекистон Республикаси фуқаролигининг тақдим этилиши тўғрисида давлат номидан кафолат хати берилади. Бу ҳам албатта шахснинг фуқаросизлик мақоми остида қолиб кетиши хавфини камайтиради.

Фуқароликка доир ишларни юритиш соҳасида давлат хизматларини кўрсатиш тартиб-таомилларининг соддалаштирилиши ҳам шахс ҳуқуқларини самарали кафолатлашга, қолаверса коррупцияга қарши курашни кучайтиришга хизмат қилишини ҳисобга олган ҳолда, сўнги йилларда бу борадаги ишларга ҳам алоҳида эътибор қаратилди.

Бунда фуқароликка доир ишларни юритишда аҳоли билан бевосита алоқага киришмасдан хизмат кўрсатишнинг шаффоф механизмлари татбиқ этилди. Бунда аввало замонавий ахборот-коммуникация воситалари орқали онлайн мурожаат қилиш тизими йўлга қўйилди.

Давлат раҳбари ташаббуси билан 2017 йил 12 декабрдаги ПФ-5278-сон фармони¹² билан тасдиқланган “ягона дарча” тамойили бўйича фақат Давлат хизматлари марказлари орқали кўрсатиладиган давлат хизматлари рўйхатининг кенгайиши аҳолига муайян даражада қулайликлар яратиб берди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги масалаларига оид идоралараро маълумотлар базаси шакллантирилиб, “E-Fuqaro” ахборот тизимининг жорий этилиши давлат органларининг фаолият самарадорлигини оширишга хизмат қилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси фуқаролигига доир қўйидаги давлат хизматлари ҳам электрон, ҳам анъанавий шаклда кўрсатилиши йўлга қўйилди:

- 1) Ўзбекистон Республикаси фуқаросининг идентификация ID-кارتасини расмийлаштириш, бериш, алмаштириш;
- 2) чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларга Ўзбекистон Республикасида яшаш гувоҳномасини бериш, узайтириш, алмаштириш ва доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга олиш;
- 3) Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини қабул қилиш ва фуқароликдан чиқиш ҳужжатларини расмийлаштириш;
- 4) Ўзбекистон Республикаси фуқаролигига мансуб эмаслик тўғрисида маълумотномалар бериш.

Қолаверса, Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг интерактив консулик хизматлари тизимида (<https://consulate.mfa.uz>) бир қатор мурожаатларнинг қабул қилиниши электрон шаклда йўлга қўйилди. Жумладан, 1) Ўзбекистон Республикаси фуқаролигидан чиқиш тўғрисидаги ҳужжатларни расмийлаштириш; 2) соддалаштирилган тартибда

¹² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 декабрдаги “Аҳолига давлат хизматлари кўрсатишнинг миллий тизимини тубдан ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5278-сон фармони // <https://lex.uz/docs/3454462> (мурожаат вақти: 17.03.2023).

фуқароликка қабул қилиш учун аризалар бериш (ватандошлар учун);
3) Ўзбекистон Республикаси фуқароларини доимий ёки вақтинчалик консуллик ҳисобига олиш тўғрисидаги аризаларни бериш кабилар.

Яратилган бундай қулай муҳит ва имтиёзлар Ўзбекистон Республикаси фуқаролигига эга бўлиш имкониятини яна оширди. Чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар (шу жумладан, ватандошлар) учун қонун нормаларининг соддалаштирилганлиги мамлакатимиз фуқаролигини олишга бўлган интилишларни янада кучайтирмоқда.

Умуман олганда амалга оширилган ислоҳотлар Ўзбекистон фуқаролигини олиш имкониятларини янада ошириб, фуқароликка эга бўлиш истагидаги шахслар учун бир қатор қулайликлар яратди. Натижада, мамлакатимизда 2016–2019 йиллар давомида 7765 нафар шахс Ўзбекистон фуқаролигига эга бўлди. Мазкур кўрсаткич мустақилликнинг дастлабки йилларидан 2019 йил июль ойига қадар фуқароликка эга бўлган шахсларнинг 94 фоизини ташкил этади. Кўриниб турибдики, ушбу йилларда амалга оширилган ислоҳотлар “Инсон қадри учун” тамойилининг ҳаётий натижасидир.

Қайд этиш лозимки, Ўзбекистон Республикасининг фуқаролигига қабул қилишга доир ишлар кейинги йилларда ҳам жадал суратлар билан давом эттирилмоқда. Хусусан, 2020 йилда 8127 нафар, 2021 йилда 4567 нафар, 2022 йилда 553 нафар шахсга Ўзбекистон фуқаролиги тақдим этилган¹³.

Хулоса қилиш мумкинки, бугунги кунда халқаро интеграция жараёнларининг кучайиши, ижтимоий-иқтисодий барқарорликни таъминлаш ҳамда туризмни ривожлантириш зарурати каби омиллар Ўзбекистон Республикасида фуқароликка доир ишларни юритиш тартиб-қоидаларини соддалаштиришни тақозо этмоқда. Мазкур эҳтиёж асосида мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар эса, шахснинг фуқароликка доир табиий ҳуқуқларини кафолатлашга хизмат қилмоқда.

¹³ Ўзбекистон Республикаси ИИВ Миграция ва фуқароликни рағбатлантириш бош бошқармаси маълумотлари асосида берилмоқда.